

UO‘K 597.554.3

ULLISHO‘RKO‘LDA TARQALGAN (*SCARDINIUS
ERYTHROPHTHALMUS*) BALIG‘INING O‘SISH XUSUSIYATLARI
GROWTH CHARACTERISTICS OF THE FISH (*SCARDINIUS
ERYTHROPHTHALMUS*) DISTRIBUTED IN LAKE ULLISHURKUL

Narboyev Z.O‘.

Urganch davlat universiteti, Urganch.

Atamuratova M.Sh.

O‘zR FA Zoologiya instituti, Toshkent.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17749839>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ullisho‘rko‘l ko‘lida keng tarqalgan *Scardinius erythrophthalmus* (qizilparra) balig‘ining o‘shish suratiga nisbatan uzunlik va og‘irlik ko‘rsatkichlari haqida ma‘lumotlar keltirilgan. 2+, 3+ yoshdagi qizilparra turiga mansub baliq namunalari bo‘yicha ilmiy tekshirishlar olib borildi. O‘rganilgan tadqiqotlarga ko‘ra, Ullisho‘rko‘lida tarqalgan *Scardinius erythrophthalmus* baliqlarining tana uzunligi 2+ yoshda 16,3–20,8 sm, og‘irligi 48–107 g, 3+ yoshda esa mos ravishda 19,0–22,3 sm va 77–128 g oralig‘ida bo‘lishi kuzatildi. Tadqiqotlarimizda baliq yoshining ortishi bilan uning tana uzunligi va og‘irligi sezilarli darajada o‘shishi aniqlandi.

Kalit so‘zlar. Ullisho‘rko‘l, qizilparra balig‘i, yoshi, o‘shish sur‘ati, korrelyatsion bog‘liqlik.

Abstract. This article presents data on the growth pattern of the common redfish *Scardinius erythrophthalmus* (redfish) in Lake Ullishorkul. Scientific studies were conducted on samples of redfish at ages 2+ and 3+. According to the studies, the body length of the common redfish *Scardinius erythrophthalmus* at ages 2+ was 16.3–20.8 cm, and the weight was 48–107 g, and at ages 3+ it was 19.0–22.3 cm and 77–128 g, respectively. Our studies revealed that the body length and weight of the fish increase significantly with age.

Keywords: Ullishorkul, redfish, age, growth rate, correlation.

Kirish. So‘nggi yillarda O‘zbekistonda baliqchilik sohasi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Baliqlarni ilmiy o‘rganish, ularning biologiyasi va ekologik moslashuvchanligini chuqur tadqiq qilish zarurati ortib bormoqda. Tabiiy suv havzalardagi baliq resurslarini zamonaviy usullar bilan aniqlash baliqchilikni ilmiy asosda boshqarish va barqaror rivojlanishga erishish uchun zarur ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) – Respublikamizning barcha tekislik suv havzalarida keng tarqalgan. Ushbu tur karpsimonlar oilasiga mansub bo‘lib, unchalik ovlanish ahamiyatiga ega emas, lekin ko‘l va suv omborlarida tarqalgan yirtqich baliq turlari uchun ozuqa sifatida muhim ahamiyatga ega. Ullisho‘rko‘lda qizilparra balig‘i keng tarqalgan [5].

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Material va metodika. Mazkur maqolada Xorazm viloyati Yangiariq tumanida joylashgan Ullishoʻrkoʻlida olib borilgan tadqiqot natijalari keltirilgan. Qizilparra baliqʻi boʻyicha materiallar 2025-yilning avgust oyida Ullishoʻrkoʻlidan umumiy qabul qilingan ixtiologik usullar yordamida yigʻildi. Ovlangan baliqlarning tur tarkibi [1], [2] qoʻllanmalar boʻyicha aniqlandi. Materiallarni yigʻish, qayta ishlash va tahlil qilish umumiy qabul qilingan ixtiologik metodlar asosida amalga oshirildi [3]. Olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida koʻldan ovlangan *Scardinius erythrophthalmus* baliq turidan jami 22 ta namuna yigʻildi. Baliqlarning yoshi va oʻsish suratlari aniqlandi [4].

Natijalar va muhokamalar. Olib borilgan ushbu ilmiy tadqiqotlar natijasiga koʻra, 2+ - 3+ yoshdagi qizilparra baliq namunalari ustidan ilmiy tekshirishlar olib borildi. Oʻrganilgan maʼlumotlarga koʻra, Ullishoʻrkoʻlida yashovchi *Scardinius erythrophthalmus* baliqlarining tana uzunligi 2+ yoshda 16,3–20,8 sm, ogʻirligi 48–107 g, 3+ yoshda esa mos ravishda 19,0–22,3 sm va 77–128 g oraligʻida boʻldi. Bu esa baliq yoshining ortgani sari tana uzunligi va vazni sezilarli darajada oshishini koʻrsatadi. (1-jadval).

Scardinius erythrophthalmus baliqʻining oʻsish surati oʻid maʼlumotlar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

*Scardinius erythrophthalmus*ning oʻsish surati nisbatan uzunlik va ogʻirlik koʻrsatkichlari

t	<i>l, sm</i>	<i>W, gr</i>	<i>N</i>
2+	16,3-20,8	48-107	12
3+	19,0-22,3	77-128	10

Izoh, t-baliqning yoshi, *l*-tana uzunligi (sm), *W*- vazni (gr), *N* – namunalari soni.

Shuningdek, ushbu olingan tadqiqotlar natijasida 2+ - 3+ yoshdagi qizilparra baliqlari tanasining uzunligi va vaznining oʻrtasida oʻzaro oʻrtacha bogʻliqlik mavjudligi aniqlandi (1-2-rasmlar).

1-rasm. Ullisho‘rko‘lida ovlangan *Scardinius erythrophthalmus* baliqlarining yoshiga nisbatan tana uzunligining o‘zaro bog‘liqligi.

Ushbu 1-rasmda qizilparralarning yoshiga nisbatan tana uzunligining o‘zaro bog‘liqligi tasvirlangan bo‘lib, unda yosh ortishi bilan tana uzunligi chiziqli o‘shish holatida ekani aniqlangan.

2-rasm. *Scardinius erythrophthalmus* baliqlarining tana uzunligi va vaznining o‘zaro bog‘liqligi.

Ushbu 2-rasmda *Scardinius erythrophthalmus* balig‘ining tana uzunligi va vazn o‘rtasida o‘zaro ijobiy bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatadi. Baliqning tana uzunligi oshishi bilan, uning og‘irligi ham ortib borishi kuzatildi.

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, Ullisho‘rko‘lida tarqalgan *Scardinius erythrophthalmus* turining o‘shishi uchun ushbu ko‘lda yetarli darajada qulay muhit

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

mavjud. 2+ yoshdagi baliqlarda tana uzunligi o'sish sur'ati yuqori bo'lib, 3+ yoshdan boshlab nisbatan barqarorlashgani kuzatildi.

Xulosa. Ullisho'rko'ldagi *Scardinius erythrophthalmus* balig'ining o'sish sur'atlari, yosh ortishi bilan oshib bordi, bunda tana uzunligi va massasi o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjudligi aniqlandi. 2+ yoshdan 3+ yoshgacha bo'lgan davrda baliqlarning eng faol o'sish bosqichi hisoblandi. Olingan natijalar ko'ldagi baliqlarning tabiiy o'sishi uchun qulay muhit, tabiiy ozuqa bazasining holatining yaxshi ekanini anglatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirabdullayev I.M., Mirzayev U.T. va boshq. O'zbekiston va qo'shni hududlar baliqlari aniqlagichi. – Toshkent, 2011. -B.33-34.
2. Mirabdullayev I.M. Kuzmetov A.R., Qurbonov A.R. O'zbekiston baliqlarining xilma – xilligi. - Toshkent, 2020.- B. 46.
3. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. 4-е изд. – М.: Пищевая промышленность,1966. 376.с
4. Чугонова Н.И. Руководство по изучению возраста рыб.-Москва,1959.-163с.
5. Хакбердиев Б. Автореферат канд.-Ташкент, 1971г. 16.